

“HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDAGI SHAXSNING BELGISINI BILDIRUVCHI AYRIM LEKSEMALAR TAHLILI

Soliyeva Parvina Nodirbek qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Rixsiyeva Kamola Gafurovna**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dots..v.b., PhD

E-pochta: krikhsiyeva85@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6965-3067

Annotatsiya

Ushbu maqolada Qoraxoniylar davri turkiy adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Ahmad Yugnakiydir, uning bizgacha yetib kelgan asari, undagi o‘g‘itlar, mazmunli so‘zlar haqida fikr yuritilgan “Hibat ul-haqoyiq” asarining adabiyotshunoslar va tilshunoslar tomonidan atroflicha o‘rganilishi masalasi yoritilgan. Asar nafaqat turkiy adabiyot uchun, balki adabiy til uchun ham nodir yodgorlik vazifasini bajaradi. Shu sababli bugungi kunda ham tadqiqotchilar tomonidan o‘rganib kelinmoqda.

Kalit so‘zlar: Ahmad Yugnakiy, adabiy til, leksika, semantik maydon, tasnif, shaxs, belgi-xususiyat.

Qoraxoniylar davri turkiy adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Ahmad Yugnakiydir. Uning bizgacha bitta asari yetib kelgan bo‘lishiga qaramay, o‘zining o‘g‘itlari, mazmunli so‘zlari bilan adabiyotimizda katta o‘ringa ega. “Hibat ul-haqoyiq” asari adabiyotshunoslar tomonidan atroflicha o‘rganilgan, lekin uning ochilmagan xazinalari bisyor. Asar nafaqat turkiy adabiyot uchun, balki adabiy til uchun ham nodir yodgorlik vazifasini bajaradi. Shu sababli bugungi kunda ham filolog olimlarning e‘tiborini tortmoqda.

“Hibat ul-haqoyiq” tilining o‘rganilishida Qozoqboy Mahmudov, Qosimjon Sodiqov, N. A. Baskakov, Rashid Rahmat Arat kabi olimlarning xizmatlari katta. Ular asarning bizga ma‘lum nusxalarini qiyoslash, uni nashr etish, tahlil, talqin qilish, transkripsiyasini yaratish bilan shug‘ullandilar.

Asarning leksikasi xilma-xil, shuning uchun uni semantik maydonlarga ajratib o‘rganish ancha qulay. So‘nggi yillarda “Hibat ul-haqoyiq”ning leksikasini o‘rgangan L. Sindorov doston tilida quyidagi semantik maydon, tematik guruhlariga oid leksemalar mavjudligini qayd etdi:

1. Shaxs va shaxs faoliyati bilan bog‘liq semantik maydon;
2. Harakat-holat bildiruvchi semantik maydon;
3. Belgi-xususiyat bildiruvchi semantik maydon;
4. Makon tushunchasini bildiruvchi semantik maydon;
5. Hayvon nomlarini bildiruvchi semantik maydon;
6. Ijtimoiy-siyosiy va harbiy tushunchalarni bildiruvchi semantik maydon.

Yuqoridagi guruhlarining ba‘zilari o‘z ichida yana tasnif qilinadi. Belgi-xususiyatni bildiruvchi leksemalarni shaxsning belgi-xususiyatini bildiruvchi va narsaning belgi-xususiyatini bildiruvchi birliklarga bo‘lish mumkin. Ushbu maqolada shaxsning belgisini bildiruvchi ayrim so‘zlar tahlilga tortildi.

1. Šahim madhi birlä bezäyin kitāp,
Oquyli kišiniñ sewinsün janı [5, 74].

(Shohim madhi birla bezayin kitob,

O‘qigan kishining sevinsun joni.) [5, 8]

“Oquyli” so‘zi Qozoqboy Mahmudov tayyorlagan nashrida “o‘qimishli” [2, 233], Rashid Rahmat nashrida “okıgli” (o‘qigan) shaklida keladi [1, 45], Qosimjon Sodiqov ham hozirgi o‘zbek tiliga “o‘qigan” tarzida tarjima qiladi [5, 8].

2. Mol-dunyosiz faqir kishi ma’nosida dostonda “tawarsiz” leksemasi ishlatiladi.

Tawarsizya bilgi tügänmäs tawar,

Nasabsuzya bilgi tügänmäs nasab [5, 79].

(Moli bo‘lmagan (kishi) uchun uning bilimi tuganmas xazinadir,

Nasabsizga esa uning bilimi tuganmas nasibadir.) [5, 12]

Jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi turli nusxalarda turlicha, ya’ni -ka, -ga, -g‘a shakllarida keladi. E’tiborli jihati shundaki, adib yashagan davrda ham sifatlarning yasalishi, affikslari hozirgi o‘zbek adabiy tilidan ko‘p farq qilmaydi. Bugungi kunda “tovar” so‘zining sof turkiycha so‘z ekanligi aniqlandi.

3. Hunarliqqa ačun vafäsizraq-ol,

Hunarsizya mundin jafa azraq-ol [5, 102].

(Hunarli kishiga dunyo vafosizroqdir,

Hunarsiz kishiga esa bunga qaraganda jafo ozroqdir.) [5, 29]

“Hunarliqqa” leksemasi Qosimjon Sodiqov nashrida “hunarli” shaklida kelsa [5, 29], Qozoqboy Mahmudov uni “hunarmand” shaklida [2, 244], R. R. Arat “hünەرliqka” so‘zini keltiradi va boshqa nusxalarda fonetik farqlar kuzatilishini qayd etadi [1, 76]. Bugungi kunda “-lig” sifat yasovchi qo‘shimchasi tarixiy variantga aylangan, “-li” eng mahsuldor sifat yasovchi qo‘shimcha hisoblanadi. Lekin “hunarli” emas, “hunarmand” shakli adabiy me’yor sifatida iste’moldadir. Demak, adib yashagan davridayoq tilimizda arabiy va forsiy tillarning ta’siri bo‘lgan. Shu bilan birga, asarda shaxsning belgi-xususiyatini bildiruvchi sodda tub sifatlarni ham uchraydi. Ularning ba’zilari tamoman eskirgan so‘zlar hisoblansa, ba’zilari ma’no o‘zgarishlari bilan tilimizda qo‘llanadi.

4. Uluylarni bušrup seğa bu mizāh

Kičiglärni gustāx qılır, bil, yaqin [5, 95].

(Bu mizoh buyuklarni senga qarshi qo‘yadi,

Kichiklarni gustoh qilar, buni yaqindan bil.) [5, 24]

“Gustāx” so‘zining boshqa nusxalarda “ustāx” varianti uchraydi [5, 95]. Qozoqboy Mahmudov ham “gustox” so‘zini qo‘llaydi va “xulqi buzuq” deya tarjima qiladi [2, 241]. R. R. Arat bu so‘zni “küstah” shaklida yozadi [1, 68], bu so‘z bugungi kunda usmonli turk tilida “odobsiz” ma’nosida ishlatiladi.

5. Axī er biligni yita bildi, kör,

Anin sattı malin, sanā aldı, kör [5, 87].

(Saxiy kishi bilimga yeta bildi, ko‘rgin,

Molini u bilan sotdi, sano oldi, ko‘rgin.) [5, 18]

Q. Mahmudovning monografiyasida ham [2, 224], Q. Sodiqov talqinida ham “axi” so‘zi hozirgi o‘zbek tiliga “saxiy” shaklida o‘girilgan [5, 18]. R. R. Arat bu so‘zni “akı” deb keltiradi, boshqa nusxalarda “ahi” tarzida kelishini qayd etadi [1, 59] va bu so‘z arab tilidan o‘zlashgan sifat sanaladi.

Qolaversa, asarda shaxsning belgisini bildiruvchi frazemalar ham mavjud. Ulardan biri quyidagi baytda keltirilgan:

6. Terip kōngli toymaz kōzi suq baxīl,
Qul-ol malya, malī aṅa erklig-ol [5, 88].

(Ko‘zi suq baxilning yig‘ib ham ko‘ngli to‘lmaydi,

U molning qulidir, moli esa unga hokimdir.) [5, 19]

“Kōzi suq” birligi bugungi tilimizda qo‘llanadigan “ochko‘z” so‘zining tarixiy variantidir. “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”da yuqoridagi birlikka o‘xshash frazema uchramaydi. Bundan tashqari, dostonda iboraning “baxīl”, “harīs” kabi sinonimlari ham uchraydi. R. R. Arat ham bu birlikni “haris” deb izohlaydi [1, 60]. Q. Mahmudov “ko‘zi och” deb tarjima qiladi [2, 238], Q. Sodiqov esa “ko‘zi suq” deya talqinida ham iborani aynan keltiradi [5, 19].

7. Öküsräk kişiniṅ iči ṽadr erür,
Kōni dostuṅ erkān, tīši bil munī [5, 98].

“Iči ṽadr” birligi Qozoqboy Mahmudovning nashrida “ichi qora” (g‘ayir) sifatida tarjima qilingan [2, 243]. “G‘ayir” yoki “g‘ayri” so‘zlari “boshqa” ma‘nosini bildirishini bilamiz, shundan kelib chiqilsa, baytda ko‘p kishining ichi boshqa bo‘ladi, degan fikr anglashiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Adib Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” dostoni o‘zining leksik boyligi bilan tilshunoslik ilmida muhim o‘ringa ega. “E‘tiborga loyiq xususiyati shundaki, asarda istifoda etilgan leksemalar tarkibida bitta tushuncha ikki va undan ortiq turkiy so‘z yordamida ifodalangan” [4, 154]. Shu sababli asarning leksikasi juda boy va xilma-xil, deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, asarda shaxsning belgisini bildiruvchi forsiy va arabiy o‘zlashmalar ham mavjud. Umuman olganda, doston turkiy tillar leksikologiyasining rivojlanishini o‘rganishda muhim material vazifasini o‘taydi.

Adabiyotlar:

1. Arat R. R. Atebetü’l-hakayık. — 3.bsk.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2006.
2. Махмудов Қ. Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибат ул-ҳақойиқ” асари ҳақида: кириш, фонетика, морфология, матн, транскрипция, шарҳ, луғат. -Тошкент: Фан, 1972.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. -Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
4. Синдоров Л. “Ҳибат ул-ҳақойиқ” асаридаги синонимия ҳодисаси. Филологиянинг долзарб муаммолари. -Тошкент, 2020.
5. Югнакий А. А. Ҳибату-л-ҳақойиқ: Қосимжон Содиков транскрипцияси, талқини ва таҳлилида. - Тошкент: Akademnashr, 2019.